

CEZARY WAŚ

Teatr cielesności.

Uwagi o objawieniach

Objawienia miały fundamentalne znaczenie dla ustanowienia kanonu wiary, ale też utrwały ważne wymogi moralne. Problem zawarty jest w okoliczności, że duża część objawień epoki nowożytnej i nowoczesnej miała charakter odstępczy od wierzeń już utrwalonych, a ich przejawy coraz rzadziej prowadziły do odnowienia tradycyjnych czy kreacji nowych ruchów religijnych. Objawienia uległy prywatyzacji, a ponadto już wcześniej niepokojąco łączyły się z doznaniem cielesnymi, niejednokrotnie seksualnymi. Od połowy XIX wieku wizje stały się przedmiotem refleksji naukowej i jako zjawiska charakteryzowane w kategoriach psychicznych zaburzeń zaczęły tracić na wiarygodności. Racjonalna świadomość funkcjonowania doznań mistycznych jest sprzeczna z ich istotą, a ponadto negatywnie wpływa na ocenę wielu tego rodzaju zjawisk z przeszłości, które niegdyś były decydującą częścią ludzkiej kultury.

W opinii Alfreda Maury'go, który już w roku 1855 opisał zagadnienie wzajemnych relacji doznań mistycznych i reakcji fizjologicznych, najwyższym stopniem chrześcijańskiej mistyki były stygmatyzacje¹. Najbardziej charakterystycznym zjawiskiem w obrębie tych związków pozostają przeżycia św. Franciszka z Asyżu, w tym zwłaszcza wydarzenia z roku 1224. Święty w ostatnich latach swego życia wycofał się ze spraw doskonalenia życia monastycznego i zamieszkał na odludziu Apeninów, gdzie oddawał się medytacjom i rygorom surowej ascezy. Zatopionemu w modlitwach, zdawało mu się, że słyszy nakaz Boga, by

¹ A. Maury, *Les mystiques extatiques et les stigmatisés*, „Annales médico-psychologiques” 1855, seria 2, nr 1, s. 196.

przeczytać najważniejszy fragment Ewangelii. Towarzyszący mu brat Leon trzykrotnie otworzył księgę na opisie męki Jezusa. Franciszek uznał, że jest to przykazanie, by poświęcić się naśladowaniu tych wydarzeń i poddaniu się torturom. W czasie nasilonych postów wyobrażał sobie okoliczności cierpień zadawanych Chrystusowi i miał poczucie przebywania w innym świecie. W dniu Podwyższenia Krzyża Świętego zobaczył serafina o sześciu płonących i świetlistych skrzydłach, który zstąpił z nieba, a między skrzydłami podtrzymał postać ukrzyżowanego. Cudowne widowisko przeminęło wraz ze wzruszeniem i bólem, lecz na rękach i stopach pojawiły się rany, które uznał za stygmaty Męki Zbawiciela.

Wydarzenie pojawienia się okaleczeń uznane zostało za cud, drugie ukrzyżowanie, a samego Franciszka za równorzędnego Jezusowi Zbawiciela i Syna Bożego. Rozwijaniu dalszych podobnych porównań sprzeciwili się niektórzy teologowie, ale wiedza o wydarzeniach na górze Alvernia stała się powszechna i wsparta została innymi teologicznymi tezami głoszącymi, że otrzymanie stygmatów było przejawem łaski Bożej. Pograżanie się w umartwianiu i dążeniach do wniknięcia w cierpienia Boga stało się celem licznych zakonników. Niektórzy z nich doświadczyli stygmatyzacji, co ujawniali, lecz zdarzało się, że rany odkrywano dopiero po zgonie mnicha.

Święta Katarzyna z Sieny pod wpływem rozmyślań i obrazów przedstawiających Franciszka otrzymującego rany za pomocą świetlistych promieni wychodzących od Jezusa również dotknięta została wizją otrzymywania stygmatów. Odczuła ból pięciu ran, lecz po przeminięciu tego stanu blizny się nie utrwały. Franciszkanie w roku 1483 protestowali przeciwko głoszeniu poglądu o otrzymaniu stygmatów przez świętą, co początkowo wsparte zostało przez papieża, jednak z czasem głębokie przeżycia Katarzyny znalazły trwałe uznanie. Przez trzy kolejne stulecia dochodziło do wielu stygmatyzacji o różnych przejawach. Na ciałach pojawiały się wyraźne lub mniej widoczne ślady cierpienia, poczucia noszenia niewidzialnej korony cierniowej, a wizja odciskania stygmatów miała też miejsce w XIX wieku w przypadku augustianki Anny Katarzyny Emmerich, zmarłej w roku 1824. Romantyczny pisarz Clemens Brentano przez kilka ostatnich lat życia tej mistyczki spisywał jej relacje z otrzymywanych wizji, tworząc dzieło, które skłania do rozważań nad aktywną rolą kronikarza w zapisywaniu przekazów.

Przypadki stygmatyzowania występowały u kobiet niemal dziesięciokrotnie częściej niż u mężczyzn i miały zróżnicowane objawy². Holenderska beginka Gertruda z Oosten otrzymała stygmaty w Wielki Piątek 1340 roku, a z jej stóp i boku tryskała krew przez kilka kolejnych

² A. Maury, *op. cit.*, s. 192.

dni³. Podczas rozważań nad narodzinami Jezusa jej piersi napełniały się mlekiem⁴. Błogosławiona Krystyna ze Stommeln, której doznania spisał dominikanin Piotr z Dacji, miała na głowie ślady korony cierniowej. Włoska kapucynka św. Weronika Giuliani przez wiele lat miała poczucie przebijania czoła kolcami, które w roku 1694 pozostawiło ślad badany starannie przez władze kościelne. Możliwe było też doświadczanie bólów ukrzyżowania czy korony cierniowej bez ujawnienia tego śladów, jak stało się to u dominikanki Ursuli Aguir z Walencji, która otrzymała niewidzialne stygmaty w roku 1592. Podobnie stało się w przypadku 19-letniej karmelitanki św. Marii Magdaleny de Pazzi (Cateriny de' Pazzi) czy też beginki Mechtyldy z Magdeburga, która zapisała swe przeżycia w dziele zatytułowanym *Das fließende Licht der Gottheit*.

Wizje miawały niekiedy widowiskowe przejawy, jak było to u Marii von Mörl, urodzonej w tyrolskim Kaltern. W roku 1833 z różnych części jej ciała miały się wydostawać gwoździe, igły i kawałki szkła, wcześniej przez nią połykane. Franciszkańska tercjarka św. Małgorzata z Kortony podczas ekstazy, która nastąpiła w kościele, wiła się na podłodze i zgrzytała zębami. W niektórych przypadkach możliwe jest rozpoznanie epilepsji i innych poważnych chorób, ale niekiedy dochodziło też do oszustw. W roku 1401 Jean de Gerson, kanclerz Uniwersytetu Paryskiego, opublikował traktat *Sur la distinction des vraies et des fausses visions*, podejmujący systematyczną próbę odróżniania wizji od symulacji, a także rozważający powody ich występowania. Dzieło stanowi wskazówkę, że ekstazy budziły nierzadko duże wątpliwości i konieczne stało się wypracowanie kościelnych procedur – w ich ramach można było dokonywać ocen prawdziwości cudownych zdarzeń. Pochodzący z Wrocławia protestancki teolog August Tholuc w latach 30. XIX wieku opublikował kilka wypowiedzi – rozważał w nich źródła i rodzaje zdarzeń nadzwyczajnych, nie unikając przy tym argumentów racjonalistów, z którymi wiódł głęboki spór.

Trapista i medyk Pierre Jean Corneille Debreyne w swej rozprawce zatytułowanej *Essai sur la théologie morale, considérée dans ses rapports avec la physiologie et la médecine* opisał przypadek z roku 1840, dotyczący 18-letniej dziewczyny, która otrzymała stygmaty, lecz jednocześnie wzbudziła podejrzenie o oszustwo. Pomysłowe sposoby sprawdzenia prawdziwości stygmatu zawiodły i należało uznać, że jest to cudowne zjawisko. W innych jednak sytuacjach oszustwa dziewczyny były oczywiste, chociaż nie udało się rozwikłać zasady

³ C. Muessig, *The Stigmata in Medieval and Early Modern Europe*, Oxford 2020, s. 130.

⁴ D. Herlihy, *Medieval Household*, Cambridge (Mass.)-London 1985, s. 120; Elena Ene D-Vasilescu, *Heavenly Sustenance in Patristic Texts and Byzantine Iconography. Nourished by the Word*, Cham (Switzerland) 2018, s. 40.

jej prestidigitatorskich sztuczek. Czy postać moralnie niegodna zasługuje na łaski ujawniania się świętości? Tkwi w tym ta sama tajemnica, jaka związana jest z okolicznością, iż objawienia wielokrotnie dotyczyły osób prostodusznych czy dzieci. Niewątpliwe jest jednak, że nawet z person niepiśmiennych wizje czyniły elokwentnych głosicieli.

Wielokrotnie zwracano uwagę, iż ekstatyczny mistycyzm był niepomiaralnie częściej udziałem kobiet niż mężczyzn, co przekładało się także na specyficzny udział uczuć miłosnych w doświadczeniach mistycznych. W mistycznych uniesieniach kobiet Jezus bądź reprezentujący go anioł mają walory przystojnego, młodego mężczyzny, którego cielesne właściwości rozbudzają ich namiętność i skłaniają do czułości czy niekiedy aktów seksualnych. Kobiety popadają w miłość do Adonisa, figury wiecznego kochanka, który może zaspokoić ich potrzeby miłości, ale też pożądanie do mężczyzny. Zdaniem Umberta Eco przyczyny mogą mieć charakter kulturowy i wynikać z okoliczności, że życie monastyczne kobiet było częścią przymuszania do seksualnej abstynencji, a zatem stosunek hierofaniczny mógł być rekompensatą stłumionych pragnień. Objawienia św. Gertrudy mają charakter epitalamium i relacji na temat reakcji jej błony dziewiczej. Święta Katarzyna z Sieny opisywała ceremonię, podczas której Jezus zjednoczył się z nią przez sakrament małżeństwa. Maury wymienia św. Krystynę, przeoryszkę z Saint-Benoît, która uwierzyła, że została przyjęta jako oblubienica w łożu swego Zbawiciela⁵. Francuska wizytka Małgorzata Alacoque, w zakonie – siostra Małgorzata-Maria, jeszcze podczas choroby w okresie przed wstąpieniem do klasztoru uważała się za „oblubienicę Jezusa”. W roku 1671 wstąpiła w wieku 24 lat do klasztoru w Paray-le Monial, gdzie praktykowała ciężkie umartwienia i zadawaną sobie chłostę. Dnia 27 grudnia 1673, a następnie także w roku 1674 i 1675 miała wizje, podczas których Jezus ukazywał jej swoje Najświętsze Serce. Spisane przez nią wspomnienia zawierają dużą liczbę kontrowersyjnych opisów, w tym jeden dotyczący wydarzenia, podczas którego Jezus położył się na Małgorzacie całym ciężarem swego ciała, a na jej protesty oświadczył: „Pozwól, abym używał ciebie tak, jak mi się podoba, bo wszystko trzeba robić we właściwym czasie. Teraz chcę, abyś była przedmiotem mej miłości, posłuszna mej woli, nie stawiając mi żadnego oporu, a ja w ten sposób odczuję rozkosz”⁶.

O sile miłości i jej wszechstronności głosiły wpisy w *I quaranta giorni* św. Marii Magdaleny de Pazzi z roku 1598. Pisała ona: „Tylko ty przenikasz i przesywasz, wszystko łamiesz i zwyciężasz. Miłości, miłości. Tyś niebem i Ziemią, Ogniem i Powietrzem, Krwią i

⁵ A. Maury, *op.cit.*, s. 227; *idem*, *La magie et l'astrologie dans l'Antiquité et au Moyen Âge ou Étude sur les superstitions païennes qui se sont perpétuées jusqu'à nos jours*, Paris 1860, s. 406; G. Séginger, *Alfred Maury: religion et médecine*, [w:] *Les religions du XIXe siècle*, red. S. Guermès, B. Marchal, Paris 2011, s. 8

⁶ Cyt. za: U. Eco, *Na ramionach olbrzymów*, przeł. K. Żaboklicki, Warszawa 2019, s. 404.

wodą. O miłości, jesteś Bogiem i człowiekiem”. Wypowiedzi tego rodzaju stanowiły niegdyś chwałę myśli ludzkiej i świadomości rozciągłości tego pojęcia między metafizyką i cielesnością. Wyrazem tych napięć są też pisma św. Teresy z Ávili, gdy pisze, że boska miłość jest jak wino, które przenika do jej żył i ją upaja, czy też wspomina o boskim małżonku, który sprawia, że w jednej chwili może ona rozkoszować się pięknem i całą chwałą rajy w sposób niemal niewymowny.

Często cytowany fragment pism św. Teresy głosi:

czasami wychodzę zupełnie z siebie i nawet bym tego nie zauważyła, gdybym nie wydawała z całych sił miłosnych jęków. [...] Pewnego razu zjawił mi się anioł w postaci widomej. Był przepiękny. Ujrzałam w rękę tego anioła długą włócznię złotą, a grot jej żelazny u samego końca był jakby z ognia. Tą włócznią, zdało mi się, kilkoma nawrotami serce mi przebijał, zgłębiając się aż do wnętrzości. Za każdym wyciągnięciem włóczni miałam to uczucie, jakby wraz z nią wnętrzości mi wyciągał; tak mnie zostawił całą gorejącą wielkim zapałem miłości Bożej. Tak wielki był ból tego przebiccia, że mi wyrwał z piersi one jęki [...] ale taką zarazem przewyższającą wszelki wyraz słodkość sprawia mi to niewypowiedziane męczeństwo, że nie czuję pragnienia, by ono się skończyło [...] Nie jest to ból cielesny, ale duchowy, chociaż i ciało niejaki, owszem, nawet znaczny ma w nim udział⁷.

Rozpatrywanie powyższego fragmentu nawet jako zapisu cielesnego aktu seksualnego, wraz ze szczegółami dotyczącymi ruchów frykcyjnych, budziło zawsze szacunek, nawet u Maury'go. Zdaniem tego uczonego wielkość św. Teresy jest dokumentowana w jej uważnych obserwacjach swoich reakcji i starannym kwestionowaniu tych skłonności, które są zbyt ludzkie i osobiste. Zmagania między tym, co należy do sfery czystego ducha, a tym, co należy do duszy i ciała, ukazują nierozdzielność tych aspektów człowieczeństwa i dowodzą swego rodzaju unii hipostatycznej zachodzącej też w osobie ludzkiej.

Potrzeba czy niezbędność ekstatycznego mistycyzmu dla życia jednostek i wspólnot jest trudna do zakwestionowania. Mity, symbole i religie są formami ustalania metafizycznych podstaw ludzkiej egzystencji i jak dotąd zapewniają głębszą wiedzę niż świeckie filozofie czy nauki. Podobnie też jak sztuka wprowadzają harmonię między tym, co niepoznawalne i poznawalne, między tym, co radykalnie inne, a tym, co zwyczajne. Od bardzo odległych czasów ludzkiej kultury próby negacji jednej ugruntowanej dziedziny wierzeń kończyły się budową nowego systemu metafizycznego, który po dłuższym okresie swego rozwoju ujawniał

⁷ Cyt. za: U. Eco, *op. cit.*, s. 403. Por. Św. Teresa od Jezusa, *Dzieła*, t. I, przeł. Ks. Bp H.P. Kossowski, Kraków 1987, s. 372. Jak skomentował tłumacz: „Łaskę tę nadzwyczajną otrzymała Święta w 45 roku swego życia, gdy jeszcze mieszkała w klasztorze Wcielenia w Awili”, *ibidem*.

elementy nieoznaczalne o tajemniczym pochodzeniu. Ekstatycy i mistycy, zarówno ci o niepodważalnej wielkości, jak również owi działający na granicy oszustwa, dokonują prób odnowienia chwil w życiu ludzkim, kiedy nieskończoność momentalnie łączy się z możliwościami ludzkiej wyobraźni.